

SULLA NON ESISTENZA DEL LIMITE DI FATICA DEI METALLI

Analizzando il fenomeno della fatica nei metalli, in termini di tensioni e numero di cicli, tradizionalmente si afferma l'esistenza di una tensione limite per vita illimitata. È stato recentemente osservato che però a livelli gigaciclici si presenta un altro scalino, e si presume che dopo di questo si riassetti una tensione fissa, una nuova tensione limite per vita illimitata; inoltre il primo tratto pendente, è associato alla nucleazione in superficie mentre il secondo a quella interna.

Di seguito propongo una teoria secondo la quale questa tensione limite non esiste, basandomi su sperimentazioni già fatte e ampiamente note.

Prendiamo la prova di trazione di un acciaio dolce, basso legato. Questo dopo la soglia elastica presenta uno snervamento, un "riassetto" della struttura, caratterizzato da un'allungamento del materiale a tensione costante allo scorrere del tempo.

Pertanto, siccome la fatica è fatta di tensioni di trazione e compressione alternate, e pertanto in un certo senso, per alcune caratteristiche, può rappresentare una prova di trazione "allungata", è più che lecito affermare che fenomeni di analoga natura si verificano in entrambi i casi, fatica e prova di trazione.

Infatti nella prova a fatica i tratti in discesa corrispondono a nucleazioni, non a fasi di riassetto della struttura, e cioè rappresentano stadi in cui l'energia fornita dalla prova viene convertita nella nucleazione del materiale, il quale quindi deve aver già superato ormai lo snervamento. Non a caso i tratti orizzontali nelle prove di fatica possono corrispondere proprio allo snervamento del materiale, prima soprattutto di superficie, visto anche che la nucleazione in superficie avviene prima, e poi della parte interna, dato che la superficie è già snervata, a cui infatti corrisponde poi la nucleazione interna. Il tutto confermato da quanto si verifica nella prova di trazione.

Un'ulteriore dimostrazione sta nell'osservare il comportamento di un altro materiale e vedere se la correlazione tra le due prove si mantiene. Prendiamo l'Alluminio.

Esso non presenta tratti orizzontali nella prova di trazione, e infatti non ne presenta neanche nella prova a fatica.

In conclusione, tornando al modello a due scalini della prova a fatica, si può affermare che dopo il secondo tratto pendente, quello della nucleazione interna, non esiste una tensione limite per vita illimitata.

Questo perché dopo il secondo tratto in discesa il materiale è ormai tutto snervato, in accordo con quanto detto prima.

Infatti una volta che è stato snervato tutto il materiale, l'unico modo per il materiale di assorbire energia è la nucleazione e la propagazione di cricche (e rotture), i quali implicano i tratti pendenti: per certi versi, "ogni ciclo leva una parte di cricca ancora disponibile, una parte di energia da assorbire", motivo della non costanza della tensione. Ed è ciò che si verifica dopo la "seconda discesa", dove quindi non ci possono essere più tratti a tensione costante.

Stefano Gioia

26/05/2017